

УЎТ: 633.631.2

ЃЎЗАНИНГ АҚШ ВА МЕКСИКА НАМУНАЛАРИ ИШТИРОКИДА ОЛИНГАН F₁ ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

¹Айтжанов Узақбай Ещанович, ²Исмайлов Баҳадир Қалбаевич

¹қ.х.ф.д., к.и.х ҚҚДИТИ, ²лаборант ҚҚДИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859439>

Аннотация. Ушбу мақолада ғўзанинг АҚШ ва Мексика навлари иштирокида олинган F₁ дурагай авлодларида бир дона кўсақтаги пахта вазнининг ирсийланиши оралиқ ҳолда бўлиб кўрсаткичи йирик кўсақли ота-она намуналари томонга огиши кўзатилди. Қолган дурагай комбинацияларда ҳам деярли шундай қонуниятлар кўзатилди.

Калим сўзлар: Дурагайлаш, чапиштириши, селекцион схема, биологик питомник, кузатув, ирсийланиши, маҳсулдорлик, якка танлов, тола чиқими, битта кўсак вазни, интенсив навлар.

Аннотация. В статье показано, что в гибридных поколениях F₁ полученных с участием американских и мексиканских сортов хлопчатника, по массе сырца одной коровочки наследования оказались промежуточного типа, кроме того отдельных комбинациях уклонялись в строю лучших родительских сорто образцов. Большинство гибриды оказались промежуточного типа наследования гибридных растений.

Ключевые слова: Гибридизация, скрещивание, схема селекции, биологический питомник, наблюдение, наследственность, продуктивность, индивидуальный отбор, выход волокна, масса одной коробочки, интенсивные сорта.

Abstract. The article shows that in hybrid generations F₁ obtained with the participation of American and Mexican varieties of cotton, by the mass of raw material of one cow, the inheritance was of an intermediate type, in addition, in separate combinations they deviated towards the best parental varieties of samples. Most hybrids were of an intermediate type of inheritance of hybrid plants.

Keywords: Hybridization, crossing, selection scheme, biological nursery, observation, heredity, productivity, individual selection, fiber yield, weight of one capsule, intensive varieties.

Сўнги йилларда ўрта толали ғўза навларни яратиш ва ишлаб чиқаришда кенг миқёси жорий этиш вазифаси кундан-кунга долзарб бўлиб келмоқда. Бунда ўрта толали навларни тезпишарлиги ва тола ҳосилдорлигини ошириш масаласи энг асосийси ҳисобланади.

Ўзбекистонда селекционер генетик олимлар томонидан урта шўрланган тупроқларда ғўза навларининг ва дурагайларнинг чидамлилигини ўрганиш учун амалий ва назарий услубларини ишлаб чиқиш илмий тадқиқотлар кам олиб борилган. Қорақалпоғистон шароитида шўрга чидамли тезпишар янги навлар яратиш селекцион ишлар энди бошланмоқда. Шунинг учун ҳозирги кунда шурга чидамли ва шурланган майдонларда юқори ҳосил берадиган, асосий хужалик белгилари буйича ижобий кўрсаткишлар мажмуига эга бўлган навларга кундан-кун эҳтиёж ортиб бориши, ушбу йўналишда чуқур изланишлар олиб бориш керак.

С.М.Набиев, Х.Х.Матниязова [3] лар томонидан ўрта толали ғўза навлари ва уларнинг F₁ дурагайларида кўсак оғирлиги белгисининг ирсийланиши бўйича олинган тадқиқот натижаларида генетик-селекцион кўрсаткичларнинг нафақат сув билан таъминланганлик, балки дурагайлаш шароитларига ҳам боғлиқ равишда ўзгариши кўрсатилган.

Кўсак вазнининг дурагайларда ирсийланиши оралиқ ҳолатда бўлиб, йирик кўсақли ота-она томонга оғишини олимлардан Н.Г.Симонгулян [4], А.В.Березняковская [2], Л.Г.Арутюнова ва бошқалар [1], Х.Сайдалиевлар [5] таъкидлашган.

Ғўза ҳосилдорлигин белгиловчи асосий кўрсаткичларнинг бири бу 1 дона кўсақтаги хомашёсининг вазни ва бир ўсимликтаги кўсақлар сонидан иборат. Селекцион ва генетик изланишларда бу белгиларнинг қай таризда ирсийланиши ва намоён бўлишига алоҳида эътибор берилиши керак. Кўсак йириклигининг ўзгарувчанлигини ўрганиш натижада бу белгининг генлар йиғиндиси тасирида ирсийланиши аниқланган.

Биринчи авлод дурагайларда белгинин оралиқ ирсийланиши ҳамда F₁ ўсимликларида руй берадиган ажралиш жараёни бу белгининг кўпчилик миқдорий белгилар каби полиген эканлигидан яни ўнинг назоратида бир қанча генлар иштирок этишишидан далолат беради. Кўсак вазнининг ирсийланиши дурагайларда оралиқ ҳолатда бўлиши ва йирик кўсақли ота-она томонига оғиб боришини бир қатор тадқиқотчилар ўз тадқиқотларида кўзатганлар. П.Ш.Ибрагимов ва В.А. Автономовлар [17] ўз изланишларида кўсак вазнининг тола чиқимига боғлиқ бўлмаган ҳолда ирсийланиши ҳамда доминант генлар томонидан бошқарилишини кўрсатиб ўтишган.

Бизнинг изланишларимизда F₁ дурагайларида бир дона кўсақтаги пахтанинг вазни бўйича турлича натижалар олинди. (1-жадвал). Жумладан ушбу авлодта яхши натижа кўрсатилиб F₁ (Дўстлик-2х011560) дурагайида кўзатилди, бир дона кўсақтаги пахта вазни 7,6 граммни ташкил қилган бўлса белгининг ўзгарувчанлик амплитудаси эса 12,4 % ташкил этди. Реципрок ҳолатда кўсак вазни 6,7 граммни ўзгарувчанлик амплитудаси 13,8 % ни ташкил қилди.

F₁ (Омад х 06655) дурагайида битта кўсакнинг вазни 5,5 грамм ота-онадан фарқланиши -0,4 ва -0,5 граммга тенг бўлди. Агарда ўнинг реципрок ҳолатидаги F₁ (06655 х Омад) дурагайига эътибор берадиган бўлса битта кўсак вазнининг 6,2 грамм ота-онадан фарқланиши 0,5-0,2 граммга тенг эканлиги кўзатилди. Шу каби ҳолат F₁ (С-4727 х 01843): F₁ (011843 х С-4727): F₁ (Дўстлик-2 х 07291); F₁ (07291 х Дўстлик-2); F₁ (Меҳнат х 011571) ҳамда F₁ 011790 х Меҳнат) дурагай комбинацияларида кўзатилиб, оналик сифатида районлашган нав иштирок этганда кўсак вазнининг реципрок шаклига нисбатан юқори бўлганлигини кўриш мумкин. F₁ (011761 х Чимбой-5018) дурагайида бир дона кўсақтаги пахта вазни 7,0 граммни ўзгарувчанлик амплитудаси эса 10,3 % ни ташкил қилди. Унинг реципрок ҳолатида эса кўрсаткичлар мос равишда 6,6 граммни ва 8,9 % ўзгарувчанлигини ташкил этганлигини яни оналик сифатида районлашган нав қатнашганда бироз пас кўрсаткичга эга эканлигини кўриш мумкин. Ушбу кўрсаткич F₁ (011790 х Меҳнат) дурагайида мос равишда 6,4 граммни ва 6,5 % ни реципрок шаклида эса 6,6 граммни ва 9 % ташкил қилди. Ушбу ўрганилган F₁ дурагайларда бир дона кўсақтаги пахта вазни ва вазида оналик сифатида келган намуналар томон оғанлигини кўришимиз мумкин.

1-жадвал

Ғўзанинг F₁ дурагайларида 1 дона кўсақтаги пахта вазнининг ирсийланиши 2023 йил

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“ACTUAL PROBLEMS OF LIVESTOCK DEVELOPMENT, MODERN METHODS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS”
SEPTEMBER 26-27, 2024**

	Дурагай комбинациялар	Дурагай.гарда 1 та кусагдаги пахта вазни, г			hp	Ота-она шаклларининг битта кўсактаги пахта вазни, гр		P ₁ - P ₂ га нисб. фаркланиш	
		X±Sx	G	V		P ₁	P ₂	P ₁	P ₂
1	F ₁ (C-4727 x 011843)	№	0,8	1.3	0	6,3±0,3	6,3±0,1	-0,3	-0.3
2	F ₁ (011843 x C- 4727)	6,8±0,4	1.0	14,7	3.7	6,1 ±0,3	6,4±0,2	0,7	0.4
3	F ₁ (C- 4727x011782)	6,4±1,6	0.3	4,7	3,0	6,2±0,2	6,0±0,2	0,2	0.4
4	F ₁ (011782x C- 4727)	6,6±0,2	0,4	6,7	1.7	5,4±8,1	6,3±0,3	1,2	0,3
5	F ₁ (Чимбой-5018 x 011656)	6,6±0,6	1.4	20,6	1.9	6,2±0,1	5,3 ±0,2	0,4	1.3
6	F ₁ (011656 x Чимбой-5018)	6,6±0,4	0,9	13,7	2,9	5,9±0,3	5,5±0,2	1.1	1.1
7	F ₁ (Чимбой-5018 x 011761)	6,6±0.3	0.6	8,9	0,2	6,3±0,2	5,9±0,2	0,3	0,7
8	F ₁ (011761 x Чимбой-5018)	7,0±0,3	0,7	10,3	1,7	6,2±0,3	5,5±0,3	.0,4	1,5
9	F ₁ (Дустлик-2 x 07291)	5,9±0,5	И	18,9	3,0	5,1 ±0,6	5,5±0,3	0.8	0.4
10	F ₁ (07291 x Дустлик-2)	6.3±0,3	0,7	11,7 1	1,1	5,1 ±0,2	5,2±0,2	1.2	1,1
11	F ₁ (Дустлик-2 x 011560)	7,6±0,4	0,9	12,4	1,3	6,2±0,3	6,4±0,3	1,4	1,2
12	F ₁ (011560 x Дустлик-2)	6,7±0,4	0,9	13,8	0.	6,6±0,4	6,8±0Д	.0,0	-0,2
13	F ₁ (Мехнат x 011790)	6,6±0,3	0.6	9,0	0,8	5,8±0,5	5,6±0,2	0.8	1.0
14	F ₁ (011790 x Мехнат)	6,4±0,2	0,4	6,5	9,0	5,4±0,2	6,1 ±0,3	1.0	0.3
15	F ₁ (Мехнат x 011571)	6,3±0,3	0,8	12,1	1,2	6,2±0,3	5,3±0,2	0.1	1.0
16	F ₁ (011571 x Мехнат)	6,4±0,6	1,4	21,8	3,8	5,4±0,4	5,2±0,5	0,7	1.2
17	F ₁ (Омад x 011787)	6,8±0,3	0,6	9,1	4,0	5,8±0,3	6,2±0,4	1,0	0.6
18	F ₁ (011787 x Омад)	6,6±0,1	0,3	4,8	0,6	6,7±0,2	6,1 ±0,3	-0,1	0.5
19	F ₁ (Омад x 06655)	5,5±0,3	0,7	12,1	- 9,0	5,9±0,4	6.0±0,4	-0.4	-0,5
20	F ₁ (06655 x Омад)	6,2±0,4	0,9	13,9	2,3	5,7±0,1	6,0±0,3	0,5	0.2

Дурагайларнинг бир дона кўсактаги пахта вазни бўйича доминантлик коэффициентини ҳам таҳлил қилдик. Дурагай комбинацияларда бир дона

кўсактаги пахта вазни бўйича оралик ҳолаттаги ирсийланиш кўзатилди, ва F₁ (011843 х С-4727); F₁ (011790 х Мехнат); F₁ (Дўстлик-2 х 07291); F₁ (011656 х Чимбой 5018) дурагай комбинацияларда бир кўсактаги пахта вазни бўйича ўта юқори устунлик, яни гетерозис ҳолати кўзатилди.

Юқорида қайд этилган кўрсаткичларнинг таҳлили асосида қўйидагича хулоса қилиш мумкин: F₁ ўсимликларида бир дона кўсактаги пахта вазни бўйича ирсийланиш асосан оралик ҳолда бўлиб кўрсаткич йирик кўсакли ота-она намуналари томонга оғиши кўзатилди. Бизинг изланишларимизда иштирок этган қолган дурагай комбинацияларда ҳам деярли шундай қонуниятлар кўзатилди.

REFERENCES

1. Арутюнова Л.Г, Пўлатов М. Турлараро дурагайлаш - ғўза генофондини тўлдириш ва селекция учун бошланғич ашё яратиш манбаи: //Ғўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик масалалари тўплами - Тошкент, 1993. -Б.20-25.
2. Березняковская А.В. Сочетание скороспелости и крупности коробочек у гибридов хлопчатника. //Ж.:Сельское хозяйство Узбекистана.- 1959.- №2. -Б. 43-46.
3. Набиев С.М., Матниязова Х.Х. Наследование признака масса хлопка-сырца одной коробочки у гибридов F₁ хлопчатника в зависимости от условий водообеспеченности и гибридизации. //Ғўза, беда селекцияси ва уруғчилиги. Илмий ишлар тўплами. «Фан» –Тошкент 2009. –Б.150-156.
4. Симонгулян Н.Г. Генетика количественных признаков хлопчатника. -Ташкент, Фан. 1991. –Б. 24.
5. Сайдалиев Х. Характер наследования технологических свойств волокна межвидовых гибридов хлопчатника с участием дикого полиплоидного вида *G. tomentosum* Nutt. ex Seem. «Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари» халқаро илмий-амалий конференция. -Тошкент-2006, №5.-Б.493-495.